

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Нажмиддинова К.М., Хаирова Д. Р. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ПРИМЕРЕ ЛИНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ДЖАРКАК – БУХАРА – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ.....	4
2. Galayko D., Matyakubova P.M., Зарипов О.О., Азимов Ш.Ш. СЕРТИФИКАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ.....	13
3. Адылов Я.Т., Назаров О.А. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА.....	23
4. Разикова Д.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИКТОРИН ДЛЯ СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ.....	30
5. Шмакова А.В., Уралов АБ. ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	35
6. Юнусов С.З., Кенжабоев Ш.Ш., Махмудова Ш.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛОВ С УПРУГИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОПОР.....	41
7. Авезова Н.И., Исматуллаев П.Р. СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ.....	48

Шмакова А.В.Филиал Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) в г. Ташкенте, студент**Уралов А.В.**Филиал Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) в г. Ташкенте, профессор, к.э.н., доцент**ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458531>**АННОТАЦИЯ**

Настоящая статья посвящена исследованию роли и значимости инноваций в экономическом развитии общества. Рассматриваются вопросы государственной поддержки инновационной деятельности путем предоставления налоговых льгот для предприятий, внедряющих инновационных проектов. Анализируется наличие налоговых льгот и преференций для инновационной деятельности в нормативно-правовых документах Республики Узбекистан. Приводятся основные направления совершенствования нормативно-правовых аспектов налогового стимулирования инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, экономический рост, налоговые льготы, инновационный продукт, инновационные технологии.

Shmakova A.V.Branch of Russian state university of
oil and gas (NRU) in Tashkent, student**Uralov A.V.**Branch of Russian state university of oil and gas
(NRU) in Tashkent, professor, c.e.s., associate professor**ISSUES OF TAX INCENTIVE OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES****ANNOTATION**

This article is devoted to the study of the role and significance of innovation in the economic development of society. Issues of state support for innovation activities by providing tax incentives for enterprises implementing innovative projects are being considered. The availability of tax benefits and preferences for innovative activities in the regulatory legal documents of the Republic of Uzbekistan is analyzed. The main directions for improving the regulatory and legal aspects of tax incentives for innovative activities are given.

Key words: innovation, innovative activity, economic growth, tax incentives, innovative product, innovative technologies.

Shmakova A.V.Rossiya davlat neft va gaz universiteti (MTU) ning
Toshkent shahridagi filiali, talaba**Uralov A.B.**Rossiya davlat neft va gaz universiteti (MTU) ning
Toshkent shahridagi filiali, dotsent, i.f.n.**KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI SOLIQLAR ORQALI
RAG'BATLANTIRISH MASALALARI****ANNOTASIYA**

Mazkur maqola jamiyatning iqtisodiy rivojlanishida innovatsiyalarning roli va ahamiyatini tadqiq etishga bag'ishlangan. Innovatsion loyihalarni joriy etayotgan korxonalariga soliq imtiyozlari berish orqali davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekiston Respublikasi xuquqiy-me'yoriy hujjatlarida innovatsion faoliyat uchun soliq imtiyolari va preferentsiyalari mavjudligi tahlil etilgan. Innovatsion faoliyatni soliqlar orqali rag'batlantirishning xuquqiy-me'yoriy tomonlarini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion faoliyat, iqtisodiy o'sish, soliq imtiyozlari, innovatsion mahsulot, innovatsion texnologiyalar.

Важным условием динамичного развития экономики страны является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки и техники. Глобализация внешнеэкономических связей, стремительное развитие всех сфер общественной и государственной жизни государства, проведение социально-экономических реформ требуют внедрение современных инновационных идей, разработок и технологий, обеспечивающих быстрый и качественный рывок страны в ряды лидеров мировой цивилизации.

Вместе с тем следует отметить, что проведенный анализ показал недостаточную работу по инновационному развитию процессов модернизации, диверсификации, увеличению объемов производства и расширению товарной номенклатуры конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

В настоящее время низкий уровень взаимодействия отраслей экономики и социальной сферы с научными учреждениями, отсутствие должной координации деятельности министерств и ведомств, а также органов государственной власти на местах в сфере инновационного развития не позволяют обеспечить достижение первоочередных целей и задач в данном направлении. В целях ускоренного развития страны на основе современных достижений мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий утверждена Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан. Главной целью Стратегии является развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса [1].

Следует отметить, анализируя структуры экспорта стран-лидеров инновационного развития, автор работы [2] делает вывод, что доля высокотехнологичного экспорта в общей структуре экспорта промышленной продукции постоянно растет и к настоящему моменту составляет в Сингапуре и Малайзии около 45%, в Китае, Швейцарии и Франции – около 25%. Ещё одним весовым аргументом инновационного пути развития экономики является то, что в соответствии с результатами эконометрических расчетов Дж.Бернштайна и И.Надири, рост объема инвестиций частного сектора в исследования и разработки на 1% в высокотехнологичных отраслях США приводит к снижению переменных издержек на единицу выпускаемых инноваций-продуктов на 0,07 – 0,24 % [3].

Исследования Ц. Грилихеса, проводимые на уровне отдельных отраслей, показали, что технологические изменения обеспечивали три четверти прироста производительности труда и половину прироста объема производства [4]. В то же время норма прибыли на капитал, вложенный в инновационные технологии превышала доходность от инвестиций

в традиционные средства производства в 2-4 раза, составляя от 15 до 20 % в сфере промышленного производства и до 150 % в сфере услуг ведущих стран ОЭСР [5].

Президентом Республики Узбекистан отмечено: «...мы поставили перед собой цель войти в ряд развитых государств и сможем достичь ее, только проводя ускоренные реформы, опираясь на науку, просвещение и инновации» [6].

Гипотеза о том, что значительные экономические и социальные преимущества национальных экономик обеспечиваются переходом их на инновационный путь развития подтверждается исследованиями ОЭСР [7]. Широкое применение инновационных технологий способствует более эффективной организации трудовой деятельности и снижению продолжительности производственных процессов. Во всех отраслях и секторах экономики растет доля умственного труда по сравнению с физическим и увеличивается численность граждан, занятых созданием качественно новых материальных и духовных ценностей, особенно в научной и технологической сферах. Внедрение инноваций в национальной экономической системе позволяет нивелировать воздействие факторов, оказывающих негативное воздействие на экономический рост, таких как: неуклонное старение населения и недостаток собственных природных ресурсов.

Одним из направлений государственной политики по поддержке инновационной деятельности может быть предоставление налоговых льгот и преференций субъектам предпринимательства, внедряющим инноваций. Закон Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности» предусматривает государственную поддержку инновационной деятельности путем предоставления налоговых льгот и преференций [8].

Анализ нормативно-правовых актов Республики Узбекистан по содействию и стимулированию инновационной деятельности показал, что согласно законодательству, следующие субъекты предпринимательства инновационной деятельности имеют налоговые льготы и преференции:

- согласно Налоговому кодексу Республики Узбекистан оборот по реализации научно-исследовательских и инновационных работ, выполняемых за счет средств бюджета освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость [9];

- центры инновационных идей, разработок и технологий, созданные на условиях государственно-частного партнерства в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте - на пять лет от уплаты всех видов налогов [10];

- научно-исследовательские организации - в части их основной деятельности от всех видов налогов и обязательных отчислений, с целевым направлением высвобождаемых средств на материальное стимулирование их работников [11];

- центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан – до 1 января 2022 года от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц и единого налогового платежа [12].

При этом, Центрам инновационных идей, разработок и технологий поставлена задача развития инновационного сотрудничества с производственными предприятиями, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, стартапами и другими партнерами в приоритетных отраслях промышленности и сельского хозяйства с целью реализации совместных инновационных проектов.

Нет сомнений, что центры инновационных идей могут внести свой ощутимый вклад в увеличении объемов инновационных разработок, повышении их эффективности. Но, при этом предприятия производственных секторов экономики в большей степени располагают финансовыми и материальными ресурсами для проведения исследований, производства опытных образцов и внедрения в производства новых продуктов и инновационных технологий.

Относительно налоговых льгот и преференции в Республике Узбекистан можно отметить следующее: льготы и преференции в основном фокусируются на предприятиях - субъектах инновационной инфраструктуры, персонально занимающихся научно-исследовательской, инновационной и новаторской деятельностью. При этом субъекты

инновационной деятельности - предприятия производственных отраслей экономики или предприятия реального сектора, которые могут создать инновационный продукт или инновационные технологии по производству и переработке продукции остались вне поля предоставления налоговых льгот и преференций.

Предприятия производственных отраслей экономики или предприятия реального сектора располагая свободными финансовыми и производственными, в некоторых случаях интеллектуальным капиталом самостоятельно могут позволить создать, экспериментировать и внедрять в производство новых инновационных продуктов или передовых технологий.

Изучение зарубежного опыта стимулирования инновационной деятельности показало, что меры по поддержке направлены, с одной стороны, на создание благоприятных экономических условий предприятиям и социально-политического климата для научно-технического развития общества, а с другой стороны – на стимулирование инновационных процессов. Особую роль здесь играют налоговые льготы, используемые для поощрения инновационной деятельности корпораций, направленное на стимулирование научно-технического прогресса, экспорта и деловой активности инновационного бизнеса. Следует отметить, что в большинстве зарубежных странах практикуется следующие основные виды налоговых льгот и преференций:

- создание фондов специального назначения, не облагаемых налогом за счет фонда прибыли;
- налоговые скидки на прибыль в размере средств, направленных в новое высокотехнологичное оборудование;
- предоставление скидок с налога на прибыль в размере расходов на научно-исследовательские работы;
- обложение прибыли по пониженным ставкам или льготы для новых малых и средних предприятий, занимающихся инновациями;
- отнесение к текущим затратам расходов на отдельные виды оборудования, обычно используемого в научных исследованиях путем применения ускоренной амортизации.

В зарубежной практике особое место занимает прямое государственное экономическое регулирование инновационных процессов. В некоторых странах в системе экономических мер воздействия государства на инновационные процессы отдельное место занимает меры, стимулирующие кооперацию промышленных корпораций в области научных исследований, а также кооперацию научно-образовательных учреждений с промышленностью.

В Японии государство осуществляет бюджетное субсидирование и льготное кредитование подведомственных различными министерствами НИИ, государственных корпораций, исследовательских центров, осуществляющих НИОКР совместно с частными компаниями. Правительство Канады стимулирует научно-исследовательскую деятельность предприятий путем предоставления государственной гарантии при получении кредита ими в коммерческих банках для реализации проектов, а также осуществления государственного финансирования. В Германии государство оказывает финансовую поддержку в развитии долгосрочных и рискованных исследований в ключевых областях научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности [13].

Методы косвенного регулирования инновационной деятельности за рубежом направлены, с одной стороны на создание благоприятных экономических условий для научно-технического развития, а с другой – на стимулирование инновационных процессов. Налоговое стимулирование является одним из путей косвенного регулирования инновационных процессов.

Одним из распространенных инструментов налогового стимулирования инновационной деятельности предприятий в Китае является льготная ставка налога на прибыль. При основной ставке налога на прибыль 25 процентов, для инновационных предприятий применяется пониженная 10 или 15 процентная ставка [14].

Хотелось бы отметить, что при исследовании вопросов налогового стимулирования инновационных процессов учёными отмечаются три общих проблемы, представленные

на рисунке 1, с которыми сталкиваются разработчики тех или иных мер государственной политики при попытке повлиять на инновационное развитие.

Рис.1 – Проблемы при разработке мер государственной политики, влияющие на инновационное развитие [2, 4].

К возможным проблемам системы налогового стимулирования научной и инновационной деятельности в странах также можно отнести:

- недостаточность комплексности в системе мер налогового стимулирования. Даже если меры и вводятся, то они охватывают отдельные фрагменты инновационной деятельности;
- отсутствует взаимосвязь между мерами общего налогового регулирования и льготными режимами, что приводит к тому, что многие налоговые льготы теряют свою значимость;
- незначительное количество льгот, направленных на стимулирование инновационной деятельности;
- присутствуют различные варианты трактовки налоговых льгот, что приводит к неоднозначности;
- имеются сложности доказательства налогоплательщиком самого факта осуществления им инновационной деятельности;
- присутствует сложность использования предприятиями налоговых льгот, что приводит к тому, что им легче осуществлять свою деятельность вне льготного режима, чем доказывать своё право на использование льгот;
- практически отсутствует налоговое стимулирование организаций-посредников, то есть это те организации, которые содействуют установлению связей между организациями науки и предприятиями. К ним можно отнести финансовые, консалтинговые, экспертные и другие организации [15].

Исходя из всего вышеизложенного можно предложить к рассмотрению нескольких направлений совершенствования нормативно-правовых аспектов налогового стимулирования инновационной деятельности:

- ✓ создание фондов специального назначения предприятий за счет нераспределённой прибыли, не облагаемых налогом;
- ✓ налоговые скидки на прибыль в размере средств, направленных в новое высокотехнологичное оборудование;
- ✓ предоставление скидок с налога на прибыль в размере расходов на научно-исследовательские работы;
- ✓ обложение прибыли по пониженным ставкам предприятий, занимающихся инновациями;

- ✓ предоставить налоговые каникулы по налогу на прибыль на сумму реализации инновационных проектов;
- ✓ отнесение к текущим затратам расходов на отдельные виды оборудования, обычно используемого в научных исследованиях путем применения ускоренной амортизации.

В заключении считаем необходимым отметить, что предоставлении налоговых льгот и преференций должно иметь всеобщий характер для всех предприятий и компаний, занимающиеся инновационной деятельностью. Необходимо расширить методы и способы предоставления налоговых льгот и преференций с учетом отраслевого характера, масштаба производства, степени внедрения инноваций, а также других факторов и должны носить адресный и целевой характер.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 21.09.2018 года № УП-5544 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019 - 2021 годы.
2. Никонова Я.И. Оценка влияния инноваций и их финансирования на экономический рост национальной экономики // Международный научно-исследовательский журнал №11: - 2016
3. Bernstein J., Nadiri I. Product Demand, Cost of Production, Spillovers, and the Social Rate of Return to R&D // NBER Working Paper. 1991. № 3625.
4. Griliches Z. R&D and Productivity: Econometric Results and Measurement Issues // Handbook of the 9000 Economics of Innovation and Technological Change, ed. by P.Stoneman. - Cambridge, MA: Blackwell, 1995.
5. Romer P. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. (5). – pp. 71-102.
6. Послание Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёева Олий Мажлису// газ. Народное слово от 26.01.2020 года.
7. OECD estimates based on Research and Development Database, August 2011; OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011, based on OECD R&D tax incentives questionnaires, January 2010 and June 2011; and OECD, Main Science and Technology Indicators Database, June 2011.
8. Закон Республики Узбекистан от 24.07.2020 года №ЗРУ 630 «Об инновационной деятельности».
9. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (новая редакция).:2020 год, статья 243.
10. Постановление Президента Республики Узбекистан от 05.05.2018 года №ПП-3697«О дополнительных мерах по созданию условий для развития активного предпринимательства и инновационной деятельности».
11. Постановление Президента Республики Узбекистан от 07.05.2018 года №ПП-3698«О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов внедрения инноваций в отрасли и сферы экономики».
12. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.09.2018 года № 721 «О мерах по дальнейшей поддержке инновационной деятельности».
13. Самарский М., Сорокина Е. Оптимизация налогообложения как инструмент развития инновационных процессов. Научная статья. Электронный ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-nalogooblozheniya-kak-instrumenta-razvitiya-innovatsionnyh-protsessov>.
14. Клавдиенко В. Налоговое стимулирование инновационной активности предприятий в Китае. Журнал Общество и экономика, 7, 2018.
15. Иванова Н.И. Налоговое стимулирование инновационных процессов. М.: ИМЭМО РАН, 2009.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000